

CONTROLABILIDADE EXATA DO SISTEMA DE BRESSE COM MEMÓRIA

JUAN SORIANO PALOMINO

Neste trabalho, consideramos o sistema de Bresse com um tipo de memória, que pode ser escrito como

$$(1) \quad \begin{cases} \rho_1 \varphi_{tt} - k(\varphi_x + \psi + l\omega)_x - k_0 l(\omega_x - l\varphi) - k_0 l^2 \int_0^t M(\sigma, t) \varphi(\sigma) d\sigma = f_1 \\ \rho_2 \psi_{tt} - b\psi_{xx} + k(\varphi_x + \psi + l\omega) = f_2 \\ \rho_1 \omega_{tt} - k_0(\omega_x - l\varphi)_x + kl(\varphi_x + \psi + l\omega) = f_3 \end{cases}$$

em $Q = (0, L) \times (0, T)$. Assumimos condições de fronteira do tipo Dirichlet, ou seja,

$$(2) \quad \varphi(0, t) = \varphi(L, t) = \psi(0, t) = \psi(L, t) = \omega(0, t) = \omega(L, t) = 0,$$

para $t \in (0, T)$, e condições iniciais

$$(3) \quad \begin{cases} \varphi(x, 0) = \varphi_0, & \varphi_t(x, 0) = \varphi_1, \\ \psi(x, 0) = \psi_0, & \psi_t(x, 0) = \psi_1, \\ \omega(x, 0) = \omega_0, & \omega_t(x, 0) = \omega_1, \end{cases}$$

para $x \in (0, L)$.

Aqui, t é a variável de tempo e x a coordenada espacial ao longo da viga, cujo comprimento é L , em sua posição de equilíbrio, onde $k(\varphi_x + \psi + l\omega)$, $k_0(\omega_x - l\varphi)$ e $b\psi_x$ representam, respectivamente, a força de atrito, força axial e momento fletor. Os coeficientes $\rho_1, \rho_2, k, k_0, b$ e l são constantes positivas relacionadas à composição do material. Estamos considerando que a função $M(t, \sigma) \in C^2([0, \infty) \times [0, \infty))$, isto é, aqui assumimos que o kernel de memória é independente da variável espacial. O problema da controlabilidade exata interna de (1) – (3) é formulado da seguinte forma: Dado $T > 0$, suficientemente grande, encontrar um espaço Hilbert \mathcal{H} tal que, para todo dado inicial $\{\varphi_0, \varphi_1, \psi_0, \psi_1, \omega_0, \omega_1\} \in \mathcal{H}$, existem controles $f_1 = h_1(x, t)\chi$, $f_2 = h_2(x, t)\chi$ and $f_3 = h_3(x, t)\chi$, $h_1, h_2, h_3 \in L^2(l_1, l_2)$, onde χ é a função característica de $(l_1, l_2) \times (0, T)$ e $(l_1, l_2) \subset (0, L)$, tal que a solução $\{\varphi, \psi, \omega\}$ de (1) – (3) satisfaz

$$(4) \quad \varphi(x, T) = \varphi_t(x, T) = \psi(x, T) = \psi_t(x, T) = \omega(x, T) = \omega_t(x, T) = 0.$$

O objetivo deste trabalho é apresentar uma resposta afirmativa sem qualquer condição do tamanho do núcleo de memória $M(t, \sigma)$.

Neste trabalho, usamos a técnica empregada por Yan [2], que nos fornece a controlabilidade exata usando o método HUM (Hilbert Uniqueness Method) proposto por Lions em [1] e descrito novamente por Zuazua em [3], sem provar a desigualdade inversa do sistema homogêneo associado a (1). Contudo, foi necessário usar a desigualdade inversa do sistema homogêneo associado a (1) sem memória, comprovada por Soriano and Schulz em [4].

REFERÊNCIAS

- [1] Lions, J. L. **Contrôlabilité Exacte, Perturbations et Stabilisation de Systèmes Distribués. In: Recherches en Mathématiques Appliquées.** Tome 1. Masson; 1988; Paris.
- [2] Yan, J. **Contrôlabilité Exacte pour des Systèmes à Mémoire.** Revista Matematica de la Universidad Complutense de Madrid. 1992;5(2 y 3).

- [3] Zuazua, E. **Controlabilidad Exacta y Estabilizacion de la Ecuacion de Ondas**. In: Textos de métodos matemáticos 23. IMPA; 1990; Rio de Janeiro.
- [4] Soriano, J. A., Schulz, R. A. **Exact Controllability for Bresse System with Variable Coefficients**. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2015;38.

Email address: jaspalomino@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ